

ХУДУДЛАРНИНГ ЯШИЛЛИК ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ ВА ЭКОЛОГИК БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Обломуратов Н.Н.

иқтисодиёт фанлари доктори, Тошкент давлат аграр университети ўқув ишлари бўйича
проректори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049513>

Табиат, замин сўзига “ОНА” иборасини қўшиб айтишимиз беъжизга эмас, чунки ҳар қандай бола она бағрида эркин ўсиб улғайгани каби инсоният ҳаёти ҳам шу она заминда, табиат қўнида кечади. Табиатни онамиздек эъзозлашимиз, севишимиз зарур.

Табиат неъматларидан оқилона фойдаланиш, уларни кўз қорачиғидек асраб-авайлаш ҳар биримизнинг инсоний бурчимиздир. Айтиш жоизки, Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт босқичида экология ва атроф муҳит муҳофазасига давлат сиёсатининг устувор вазифаларидан бири сифатида алоҳида эътибор қаратилиб, тизимли ислохотлар амалга оширилмоқда.

Бугунги кунда атроф муҳит мусаффолигини таъминлаш, инсон ва табиат ўртасидаги мукамал муносабатларни тартибга солиш дунё миқёсидаги глобал масалалардан бири ҳисобланади. **Хурматли Президентимиз Шавкат Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги маърузаларида таъкидлаганидек**, давримизнинг ўткир муаммоларидан бири – глобал иқлим ўзгаришларидир. Бугунги кунда ҳар бир мамлакат бу жараённинг салбий таъсирини ҳис этмоқда. Минг афсуски, бундай ўзгаришлар Марказий Осиё тараққиётига ҳам катта хавф туғдирмоқда.

Дарҳақиқат, инсоният олдида атроф муҳитни муҳофаза қилиш, табиатга оқилона муносабатда бўлиш, унинг бойликларини келажак авлодга бус-бутун етказишдек катта масъулият турибди.

Хусусан, жонажон Ўзбекистонимиз табиатини асраш, атроф муҳит тозаллигини сақлаш ҳар бир ватандошимиз, энг асосийси, шу соҳада фаолият юритаётган барча олимлар ва мутахассисларнинг масъулияти, саъй-ҳаракатлари ҳамда изланишларига бевосита боғлиқдир.

Мамлакатимизда **худудларнинг яшиллик даражасини ошириш ва экологик барқарорликни таъминлаш** мақсадида **хурматли Президентимиз ташаббуслари билан 2021 йилнинг кузги мавсумидан “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси эълон қилинди.**

Шунга асосан ҳар йили куз ва баҳор мавсумларида юртимизнинг барча худудларида мевали, манзарали дарахт кўчатлари ва буталар экиш ишлари ташкил этилмоқда. Бу хайрли тадбирларда республикадаги барча вазирлик ва идоралар, ҳокимликлар, корхона, ташкилот ва муассасалар фаол иштирок этиб, ўзларининг муносиб ҳиссасини қўшиб келмоқда.

Мамлакатимизда ҳар йили 200 миллион туп дарахт ва бута экиб, яшиллик миқёсини **2030 йилгача 30 фоизга етказиш** мақсади белгиланган. Сўнгги йилларда бу кўрсаткич 12 фоизга етди.

Албатта, бу хайрли тадбирлардан кўзланган асосий мақсад мамлакатимизда экологик муҳит барқарорлигини таъминлаш, атмосфера ҳавосининг янада тоза бўлишига эришиш, асосийси келажак авлод учун она табиатни бус-бутунлигича қолдиришдан иборатдир.

Маълумки, юртимизда “Яшил макон” умуммиллий лойиҳасини амалга оширишда атмосфера ҳавоси ифлосланишининг олдини олиш, табиий иқлим мувозанатини сақлаш, кўчатларни суғориш тизимини яратиш, уларнинг ҳисобини тўғри ва аниқ юритиш муҳим саналади. Шу боис ҳам эндиликда ўтган йиллардан тўғри хулоса чиқариш, илмий ёндошув асосида ҳудудларнинг яшиллик даражасини оширишга қаратилган лойиҳаларни амалга ошириш ҳамда уларнинг натижадорлигини таъминлаш **фаолиятимизнинг бош мезонига айланиши зарур.**

Албатта, бугун экилаётган дарахт кўчатларини экотизим учун мунтазам фойда келтирадиган жонли ресурсга айлантириш бир қанча ҳаракат ва харажатлар сарфини талаб этади. Бу борада қилинаётган ишлар самарадорлигини оширишга ҳар жиҳатдан комплекс ёндашилмас экан кутилган натижага эришиб бўлмайди. Шу боисдан ҳам мамлакатимиз бўйлаб амалга оширилаётган “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси дарахтларни асраб-авайлаш, яшил майдонларни кўпайтириш борасида аҳолини ташвишга солиб келаётган муаммоларга ечим бўлиши билан муҳим ҳисобланади.

Шу ўринда сўнгги беш йилда Оролбўйи минтақасидаги экологик ҳолатни яхшилаш мақсадида Орол денгизининг қуриган тубида янги ўсимлик майдонлари яратиш, ҳудудларда ихота дарахтзорлари, “яшил боғлар” ва “яшил жамоат парклари” барпо этиш, тупроқ қатламини шакллантириш борасида улкан ишлар амалга оширилди. Буларнинг барчаси экологик масалалар мамлакатимиз ҳаётида нечоғлик катта аҳамият касб этаётганининг, бу йўналишда самарали ишлар йўлга қўйилаётганининг яққол ифодасидир.

Ҳеч шубҳасиз, Оролбўйи минтақасида экологик ҳолатни яхшилаш, ҳудуд аҳолиси учун муносиб турмуш шароитларини яратиш бугуннинг энг муҳим масалаларидан саналади.

Ўзбекистонда 2016 йилда муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг майдони **2 млн гектар** атрофида ёки мамлакат ҳудудига нисбатан **4,64 фоизни** ташкил этар эди. Ўтган даврда **14 та** янги муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар ташкил этилиб, уларнинг жами сони **48 тага**, умумий майдони **6,3 млн гектаргача** ёки мамлакатимиз ҳудудининг **14,08 фоизгача** етказилди.

Қуйи Амударё давлат биосфера резервати ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон биосфера резерватлари тармоғи рўйхатига (2021 йил), **“Сайгачий”** мажмуа буюртма қўриқхонаси ва **“Жанубий Устюрт”** миллий табиат боғи Умумжаҳон табиий мерос объектлари рўйхатига (2023 йил), **Қуйимозор** ва **Тўдакўл** сув омборлари (2020 йил), **Судочье кўллар тизими** ва **Жилтирбас кўли** (2023 йил) халқаро аҳамиятга эга сув-ботқоқлик ҳудуди сифатида **Рамсар Конвенцияси** рўйхатига киритилди.

Эътирофлиси, сўнгги йилларда Навоий вилоятида умумий майдони **1,2 млн гектар** бўлган “Марказий Қизилқум” миллий табиат боғи ва майдони **40 минг гектар** бўлган “Оқтоғ-Томди” давлат қўриқхонаси ташкил қилиниши юртимизда йўқолиб бораётган ноёб ўсимликлар ва ҳайвонларни муҳофаза қилиш даражасининг янада ошишига имкон яратади. Шунингдек, Ҳукуматнинг 2022 йил 4 мартдаги 93-сон қарори билан “Оролқум”, “Поп”, “Юқори Тўпаланг”, “Боботоғ” ва “Омонқўтон” миллий табиат боғлари ташкил этилиши, 2022 йил 27 сентябрдаги 530-сон қарори билан Қорақалпоғистон Республикасида **280 минг гектар** майдонда “Борсакекмас” давлат буюртма қўриқхонаси ташкил қилиниши натижасида тоғ ва тоғолди ҳудудларда ноёб ҳамда йўқ бўлиб кетиш хавфи остидаги ўсимлик ва ҳайвонот дунёси турларини

сақлаш ва такрор кўпайтириш, чўл худудларидаги табиий мажмуалар ва ландшафтларни асрашга хизмат қилмоқда.

Шуни таъкидлаш лозимки, Тошкент давлат аграр университети қишлоқ хўжалиги соҳаси учун кадрлар тайёрловчи таянч ОТМ ҳисобланади. Бугунги кунда университетда “Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси”, “Ўрмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш”, “Метеорология ва иқлимшунослик”, “Ипакчилик ва тутчилик”, “Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси”, “Биотехнология”, “Тупроқ бонитировкаси ва ер деградацияси” таълим йўналишлари, шунингдек, “Экология”, “Ўрмончилик”, “Манзарали боғдорчилик ва ландшафт”, “Яйлов экологияси ва менежменти”, “Ипакчилик ва тутчилик”, “Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси” каби магистратура мутахассисликлари бўйича кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилган.

Университетда назарий билимлар билан бирга амалий кўникмаларни шакллантириш учун тажриба хўжалиги мавжуд бўлиб, талабалар учун реал шароитда кўчатларни экиш ва етиштириш, тупроқ сифатини аниқлаш, суғориш ва зарур агротехник тадбирларни амалга ошириш имконияти яратилган. Шунингдек, дарахт ва буталарни касаллик ва зараркунандаларини аниқлаш, тупроқ ва агрохимёвий таҳлилларни бажариш учун замонавий лабораторияларда ўқув-амалий машғулотларни ўтиш имконияти мавжуд.

Университетда қишлоқ хўжалиги, экология ва ўрмончилик йўналишлари бўйича кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш, талабаларнинг ўқув-амалиёт тизимини ҳамда илмий-тадқиқот фаолиятини янада такомиллаштириш мақсадида:

ТОП-300 рейтингга кирган етакчи университетлар тажрибаси асосида бакалаврият таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари бўйича ўқув дастурлари ҳамда ўқув контентларини такомиллаштириш;

талабаларнинг тегишли таълим йўналишлари ва мутахассисликлари бўйича ўқув, амалий ва лаборатория машғулотлари ташкил этишнинг ўқув-услубий, илмий-техник ва технологик таъминотини модернизациялаш;

етақчи хорижий ОТМлар билан ҳамкорликда қўшма таълим дастурлари, талабалар алмашув ва академик мобиллик дастурларини амалга ошириш;

университет таркибида илмий-тажриба хўжалиги фаолиятини янада такомиллаштириш, ўқув-амалиёт, тажриба-синов машғулотларини олиб боришнинг замонавий инфратузилмани яратиш чораларини кўриш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқи. 23 сентябрь 2020.
2. Man and the Biosphere Programme (MAB) UNESCO.